

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТАЯНЧ ПУНКТЛАРИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Вахобжонов Дилмурод Дилшодбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Рўзиев Асадбек Ислонжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 309-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228367>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари таянч пунктлари инфратузилмасини такомиллаштириш масалаларига бағишланган. Таянч пунктларининг ҳуқуқий мақоми, вазифалари ва ҳозирги ҳолати кенг таҳлил қилиниб, инфратузилмадаги асосий муаммолари ва уларнинг ечими юзасидан таклиф ва тавсиялар ёритилган.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, ички ишлар органлари, таянч пунктлари, инфратузилма, таянч-пункт низоми.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам совершенствования инфраструктуры опорных пунктов органов внутренних дел Республики Узбекистан. В ней проведен широкий анализ правового статуса, задач и текущего состояния опорных пунктов, освещены основные проблемы их инфраструктуры, а также представлены предложения и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: устав инспектора профилактики, органов внутренних дел, опорных пунктов, инфраструктуры, опорного пункта.

Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар мамлакатимизнинг ҳуқуқ-тартибот тизимини тубдан такомиллаштиришга қаратилган. Ички ишлар органларининг таянч пунктлари (кейинги ўринларда – таянч пунктлари) жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашишда асосий қўйи бўғин ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунининг 15-моддасига мувофиқ, таянч пунктлари туман ва шаҳар ички ишлар бўлимларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини таъминлаш мақсадида ташкил этилади ва маҳалларда жамоат тартиби сақланишини бевосита амалга оширади. Улар профилактика катта инспекторлари,

инспекторлари ва жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилардан иборат таркибда фаолият юритади деб белгилаб қўйилган.

Айни пайтда таянч пунктлари инфратузилмасида бир қатор муаммолар мавжуд: моддий-техника базасининг етарли эмаслиги, замонавий рақамли технологияларнинг етишмаслиги, биноларнинг эскирганлиги ва ходимларнинг ижтимоий таъминоти масалалари. Ушбу мақола таянч пунктлари инфратузилмасини такомиллаштириш йўналишларини илмий асосда таҳлил қилишга бағишланган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “*Ҳозир маҳалла фаоллари катта бир команда бўлди. Раиснинг ёнида ўринбосарлари, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, профилактика нозирлари бор. Бўлгандаям, ойлиги, шароити, ваколати билан бор. Энди шундай муносабатга жавобан масъулият ҳам бўлиши керак. Жамиятдаги ўзгаришларда маҳалла ташаббускор, халққа елкадош бўлиши керак*”¹ деб бежизга таъкидламаганлар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелда “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2896 қарорининг 2-иловасида “Ички ишлар органлари таянч пункти тўғрисида” низом тасдиқланган.

Ушбу Низом ички ишлар органлари таянч пунктлари (кейинги ўринларда — таянч пункти) фаолиятининг вазифалари ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини, профилактика инспекторларининг ваколатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини, уларнинг давлат органлари ва бошқа ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда аҳоли билан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида ҳамкорлик қилиш тартибини белгилайди.

Таянч пунктлари туман (шаҳар) ички ишлар бошқармалари (бўлимлари)нинг асосий қуйи бўғини ҳисобланиб, улар ички ишлар органларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини таъминлаш ҳамда қишлоқлар, овуллар ва маҳаллаларда жамоат тартиби, фуқаролар хавфсизлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳамда жиноятчиликка қарши курашишни бевосита таъминлаш мақсадида ташкил этилади.

Таянч пунктлари ўз фаолиятини профилактика катта инспекторлари ва профилактика инспекторлари (кейинги ўринларда — профилактика

¹Шавкат Мирзиёев: Жамиятдаги ўзгаришларда маҳалла ташаббускор, халққа елкадош бўлиши керак. <https://president.uz/uz/lists/view/5419>.

инспекторлари) ҳамда профилактика (катта) инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилари таркибида амалга оширади.

Профилактика инспектори штат бирликларининг сони таянч пункти томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳудуд (маҳаллалар)нинг криминоген вазияти, аҳоли сони ва бошқа хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ушбу Низомга иловадаги меъёрлар асосида белгиланади.

Таянч пунктлари фаолиятини ташкил этиш учун ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари ҳам жалб этилиши мумкин.

2-боб. Таянч пунктнинг асосий вазифалари ва профилактика инспекторлари фаолиятини ташкил этиш

3. Таянч пунктларининг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланади:

- ҳуқуқбузарликлар профилактикасини, айниқса вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ташкил этиш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини, уларга имкон берувчи шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш ва бартараф этиш;

- жиноятларни аниқлаш, бартараф этиш ва фош этишда, тергов, суд ва суд ҳужжатларини ижро этишдан яшириниб юрган шахсларни, шунингдек бедарак йўқолган фуқароларни қидиришда иштирок этиш;

- вояга етмаганлар ва ёшлар билан уларни Ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга, ёш авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган ишларни бевосита амалга ошириш;

- аҳоли билан унинг энг муҳим муаммоларини ҳал этиш ва ижтимоий кескинликни юмшатиш масалаларида тўғридан-тўғри очиқ мулоқотни йўлга қўйиш²;

- ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларнинг, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил, шунингдек ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларнинг ижтимоий реабилитацияси ва мослашувини таъминлаш;

- ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш масалалари бўйича ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари, давлат органлари, ташкилотлар, фуқароларнинг

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2896-қарори. <https://lex.uz/docs/3175732#3176017>.

ўзини-ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш.

Профилактика инспекторлари лавозимларига олий маълумотга эга, касбий, ахлоқий-руҳий ва жисмоний жиҳатдан тайёргарлик кўрган, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси шакллари ва усулларини амалда қўллаш кўникмаларига эга бўлган шахслар тайинланадилар.

Профилактика катта инспекторлари лавозимларига ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларида камида беш йиллик иш стажига эга бўлган шахслар тайинланадилар.

Профилактика инспекторини лавозимга тайинлаш ва лавозимидан озод этиш Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазири, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ички ишлар бош бошқармалари ҳамда вилоятлар ички ишлар бошқармалари бошлиқлари томонидан амалга оширилади.

Профилактика инспектори қуйидаги мазмундаги қасамёдни қабул қилган вақтдан бошлаб лавозимга киришган деб ҳисобланади:

«Мен, (фамилияси, исми, отасининг исми), _____-сонли таянч пункти профилактика инспектори лавозимига киришар эканман, ўз бурчимни ва менга ишониб топширилган ҳудудда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, тинчлик, осойишталик, хавфсизлик ва жамоат тартибини мустаҳкамлаш борасида менга юклатилган мажбуриятларни виждонан, ситқидилдан бажаришга қасамёд қиламан».

Профилактика инспекторлари юқори даражадаги касбий кўникмалари ва ҳуқуқий маданияти, фидокорона меҳнати, мардлиги ва кўрсатган жасорати учун ўрнатилган тартибда рағбатлантириладилар³.

3-боб. Профилактика инспекторларининг ваколатлари

Таянч пунктларига юклатилган вазифаларни бажариш учун профилактика инспекторлари Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан белгиланадиган вазифаларни амалга оширади.

Профилактика инспекторлари қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа вазифаларни ҳам амалга оширишлари мумкин.

Профилактика катта инспектори, ушбу Низомнинг 12-бандида санаб ўтилган ваколатлар билан бирга, ички ишлар органлари таянч пункти ва

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2896-қарори. <https://lex.uz/docs/3175732#3176017>.

профилактика инспекторлари фаолиятини ташкил этади ва умумий раҳбарликни амалга оширади.

4-боб. Профилактика инспекторларининг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги

Профилактика инспекторлари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

фуқаролар ва мансабдор шахслардан қонунчиликка риоя этиш ва ғайриқонуний ҳаракатларни тўхтатишни талаб қилиш;

ўз ваколатларини амалга оширишда фуқароларнинг шахсини тасдиқловчи ҳужжатларини текшириш, уларнинг ёнларида тақиқланган буюм ва воситалар мавжуд деб гумон қилишга асослар бўлган тақдирда, шахсий кўриқдан ўтказиш ва уларнинг ашёларини кўздан кечириш, ҳуқуқбузарликнинг қуроли ёки бевосита предмети бўлган буюм ва ҳужжатлар аниқланган тақдирда, қонунчиликда назарда тутилган тартибда уларни олиб қўйиш;

маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида баённомалар тузиш ва Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига мувофиқ ўзларига тааллуқли бўлган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш;

ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги мурожаатлар ва хабарларни ўрнатилган тартибда текшириш, давлат органлари ва бошқа ташкилотларга кириш, улардан тегишли маълумотларни сўраш ва олиш;

ўз иш юритувларида бўлган ишлар ва материаллар бўйича ҳолатларни аниқлаш мақсадида зарур тушунтиришлар, маълумотлар ва ҳужжатларни олиш учун фуқаролар ва мансабдор шахсларни чақириш;

фуқароларни, уларнинг розилиги билан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чораларини амалга оширишда кўмаклашишга жалб этиш;

қонунда кўрсатилган ҳолатлар ва тартибда қурол ва махсус воситаларни қўллаш.

Профилактика инспекторлари қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлишлари мумкин⁴.

Профилактика инспекторлари қуйидагиларга мажбурдир:

инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, юридик ва жисмоний шахсларнинг мулкани ҳимоя қилиш, шахс, жамият ва давлат

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2896-қарори. <https://lex.uz/docs/3175732#3176017>.

хавфсизлигини таъминлаш бўйича ўз ваколатлари доирасида зарур чоралар кўриш;

жиноят, маъмурий ҳуқуқбузарлик ёки бошқа ҳодиса содир этилган жойга дарҳол етиб келиш, ғайриқонуний қилмишларга чек қўйиш, фуқароларнинг хавфсизлигига қаратилган таҳдидларни бартараф этиш, ҳодиса ҳолатларини ҳужжатлаштириш, жиноят, маъмурий ҳуқуқбузарлик ёки бошқа ҳодиса изларининг сақланишини таъминлаш;

жиноят, маъмурий ҳуқуқбузарлик ёки бошқа ҳодиса содир этилган жойда жабрланган, шунингдек ночор аҳволда қолган фуқароларга биринчи тиббий ёки бошқа турдаги ёрдам кўрсатилишини ташкил этиш;

ўз хизмат мажбуриятларини бажариш муносабати билан унга маълум бўлган фуқароларнинг шахсий ҳаёти, шаъни ва қадр-қимматига тааллуқли маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этмаслик, хизмат маълумотлари, шунингдек, тижорат ва қонун билан ҳимоя қилинадиган бошқа сирларнинг махфийлиги ва сақланишини таъминлаш;

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тадбирларини ўтказишда фуқаролар ҳаёти ва соғлиғи, юридик ва жисмоний шахслар мол-мулки хавфсизлигини таъминлаш;

чақирув бўйича келишдан бўйин товлаётган шахсларни мажбурий келтириш тўғрисидаги суд ажримлари, прокурорнинг, терговчининг ёки суриштирувчининг қарорларини тегишли ҳудудда бажарилишини таъминлаш;

қонун ҳужжатлари билан ички ишлар ходимлари учун белгиланган чеклов ва тақиқларга риоя этиш.

Профилактика инспекторларига қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам юклатилиши мумкин.

Профилактика инспекторлари ўз зиммаларига юкланган вазифа ва функцияларнинг талаб даражасида ва самарали бажарилиши учун масъулдирлар⁵.

Профилактика инспекторларининг 22 та асосий вазифалари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрь куни “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2896-қарори. <https://lex.uz/docs/3175732#3176017>.

ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонининг 4-иловасида белгилаб берилган⁶.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки профилактика инспекторларининг асосий иш жойи таянч пунктлари ҳисобланади. Шундай экан таянч пунктларининг инфратузилмасини қанча ривожлантириб профилактика инспекторларига шароит яратилса жиноятчиликка курашда уларга яқиндан ёрдам берилган ҳисобланади. Ички ишлар органлари таянч пунктлари инфратузилмасини такомиллаштириш жамоат хавфсизлигини ошириш ва фуқаролар ишончини кучайтиришнинг муҳим омилidir. Ислохотларни давом эттириб, замонавий технологиялар, халқаро ва маҳаллий олимлар тажрибасини қўллаш орқали самарали тизим яратиш мумкин. ишсизлик бартараф этиш борасидаги ишлар ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шавкат Мирзиёев: Жамиятдаги ўзгаришларда маҳалла ташаббускор, халққа елкадош бўлиши керак. <https://president.uz/uz/lists/view/5419>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2896-қарори. <https://lex.uz/docs/3175732#3176017>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрь куни “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. <https://lex.uz/docs/5749291>.
4. Атажанов У. М. и др. теоретический анализ взаимосвязи цифровой криминалистики и деятельности инспекторов профилактики по организации и координации профилактики правонарушений в условиях цифровизации общества //journal of innovations in scientific and educational research. – 2025. – Т. 8. – №. 5. – С. 127-135.
5. ugli Gafurov A. A., oglu Mustofaqulov B. A. improving the effective system of personnel training in the crime prevention service //international scientific conference" scientific advances and innovative approaches". – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-22.
6. Бобур М., Ўғли А., Рўзиев Ж. С. Ў. профилактика инспекторининг профилактик ҳисобга олинган шахслар билан ишлашда яқка тартибдаги

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрь куни “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. <https://lex.uz/docs/5749291>.

профилактика чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-16.

7. Мустофақулов Б., Улуғбеков В. профилактика инспекторининг вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жиноятларининг профилактикасини такомиллаштириш //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 81-85.

8. Мустофақулов Б. и др. профилактика инспекторининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш фаолияти //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1, 2-qism. – С. 64-71.

9. Мустофақулов Б. А. Ў., Сатторов Ш. Ш. кибержиноятлар доирасида содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3. – №. 4-3. – С. 106-110.

10. Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида ҳабардор қилишни такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.

11. Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. профилактика инспекторларининг аҳоли олдида ҳисобот беришда давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.

12. Мустофақулов Б. А. Ў., Сирожиддинов И. Р. Ў. профилактика инспекторининг уюшган жиноятчиликни олдини олиш чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-56.